

ВЛИЯНИЕ ВОЛОКНИСТОГО СОСТАВА ПРЕССОВОГО ТРИКОТАЖНОГО ПОЛОТНА НА ДЕФОРМАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6564960>

З.Ф.Валиева

PhD

З.Жуманиязова

студентка группы 8р-20

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности

Аннотация: В статье приведены результаты влияние волокнистого состава на деформационные свойства трикотажных полотен прессового переплетения. По приведённым результатом испытаний построены графики изменение размеров образцов трикотажных полотен при нагрузке и разгрузкеи образцов в течение 60 минут.

Прессовое переплетение (или «лакоста») характеризуется наличием рельефных и ажурных узоров различной формы, образующихся благодаря особенностям вязания и придающих изделию красивый внешний вид, например «соты». Полотнам прессового переплетения свойственны малая растяжимость и значительная плотность. Переплетение используется для изготовления верхних, мужских джемперов, поло, женских футболок. На рисунке 1 приведено графическое изображение трикотажных полотен прессового переплетения.

Фанг

Полуфанг

Рис.1 Прессовое переплетение

Рисунчатый (прессовый) комплекс состоит из прессовой петли и петель, величина строения которых отличается от фоновой структуры. Известно, что прессовая петля влияет на рядом расположенные петли, за счет чего происходит изменение линейных размеров трикотажа.

Проявление составных частей деформации растяжения трикотажа по сравнению с тканями имеет некоторые особенности, определяемые петельным строением трикотажа. Прессовые петли отличаются от обычных большей высотой и имеют наброски (незамкнутые петли). Если в полотне все петли прессовые, то это переплетение называют фангом; если петельные столбики прессовых петель чередуются с петельными столбиками глади, то это переплетение называется полуфанг. Так, незначительное увеличение статической нагрузки при кратковременном ее действии приводит к резкому увеличению полного удлинения с преимущественным развитием упругой деформации. Со временем действия статической нагрузки изменяется соотношение частей полной деформации растяжения трикотажа: обратимая часть деформации уменьшается, необратимая часть растет. При значительном увеличении статической нагрузки увеличивается остаточная часть полной деформации трикотажа. Таким образом, чем меньше нагрузка, действующая на материал, и время ее действия, тем больше доля упругой компоненты. Поэтому одежда, материал которой при носке испытывает кратковременное действие незначительной нагрузки, лучше сохраняет форму и размеры. Поэтому большой интерес представляет изучение характеристик механических свойств, получаемых при испытании по циклу «нагрузка-разгрузка-отдых», а именно полной деформации и ее составных частей. В трикотаже внешние связи определяются силами трения и сцепления, возникающими между нитями петель. При приложении силы происходит изменение структуры трикотажа, изменяются форма и размеры петель, отдельные участки нити в петлях распрямляются, другие изгибаются

Для выбора оптимального варианта прессового трикотажного полотна, по стандартной методике были определены релаксационные характеристики при растяжении для расчёта составных частей деформации у трех вариантов трикотажных полотен различного волокнистого состава 100 х/б, 60 х/б+ 40 ПЭ, 80 х/б+20 ПЭ.

При этом, используются релаксометры типа «стойки» для испытаний при постоянной нагрузке. При этом, одноцикловые характеристики полотен определяют при следующих параметрах: зажимная длина для образцов составляет – 100 мм, ширина пробных полосок 50 мм, постоянная нагрузка от разрывной 5%. Результаты испытаний деформационных характеристик приведены в таблицах 1 и 2.

Изменение размеров трикотажного полотна во времени при определении составных частей деформации

Таблица 1

1-вариант		2-вариант		3-вариант	
По длине	По ширине	По длине	По ширине	По длине	По ширине
10	10	10	10	10	10
13,3	13,7	14,7	14,2	15	14,3
13,7	14,2	15,0	14,4	15,3	14,5
13,9	14,4	15,3	14,5	15,6	14,6
14,2	14,6	15,7	14,7	15,8	14,8
14,3	14,8	15,9	14,9	15,9	14,9
14,5	15	16	15	16	15
11,0	11,7	13,0	11,3	12,3	11,8
10,9	11,0	12,5	11,0	12,1	11,7
10,7	10,8	12,0	10,7	11,7	11,6
10,6	10,7	11,5	10,5	11,0	11,6
10,5	10,6	11,3	10,4	10,8	11,5
10,4	10,5	11,0	10,3	10,7	11,5

Составные части деформации прессового трикотажа

Таблица 2

Варианты	Волокнистый состав	Остаточная деформация		Обратимая деформация	
		По длине	По ширине	По длине	По ширине
I	100 х/б	9	10	91	90
II	60 х/б+ 40 ПЭ	17	6	83	94
III	80 х/б+20 ПЭ	12	30	88	70

Очевидно, что удлинение трикотажа, особенно, в первый период растяжения, происходит, главным образом, из-за изменений в его макроструктуре: увеличивается степень ориентации элементарных звеньев за счет ликвидации телескопического захода и сближении остовов петель в направлении, нормальном силовому полю.

Из приведённых результатов в таблице и по графикам видно, что образец 1 имеет большую по значению обратимую деформацию по длине и по ширине, соответственно 91% и 90%, что на 8% по длине больше и на 4% по ширине меньше чем у образца 2, на 3% по длине и на 20% по ширине больше чем у образца 3. Это можно объяснить тем, что образец 3 имеет рисунчатый эффект, где петельные столбики

прессовых петель чередуются с петельными столбиками глади, то это переплетение называется полуфанг, а у образца 1 в полотне все петли прессовые, то это переплетение называют фангом. При этом, поверхностная плотность образца 1 больше чем у других образцов за счёт большего индекса петли равную 2, то есть, на петле может быть от одной до нескольких набросков, от их количества зависит индекс прессовой петли. Индекс прессовой петли равен числу ее набросков.

Таким образом, при изучение деформационных свойств определили, что образец 1 имеет большую по значению обратимую деформацию по длине и по ширине, соответственно 91% и 90%, что на 8% по длине больше и на 4% по ширине меньше чем у образца 2, на 3% по длине и на 20% по ширине больше чем у образца 3.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Колесникова Е.Н. Основы автоматизированных методов проектирования технологии петлеобразования. М.: МГТУ им. А.Н.Косыгина, 2000. 240 с.

2. Чешкова, А.В. Химические технологии и оборудование трикотажного отделочного производства: учеб.пособие / А.В. Чешкова; Иван. гос. хим.-технол. ун-т.Иваново, 2008. -113 с.

3. Лабораторный практикум по технологии трикотажного производства. — Учеб. для вузов./под общей редакцией д.т.н. проф. Кудрявина Л.А./ -М.: 1999. 476 с.

4. Б.П.Торebaев, 3.Ф.Валиева, С.М.Исраилова, Ш.А.Усманова/Дизайн современных трикотажных изделий: зимняя классика, граффити, Materials of the IV International scientific-practical conference “Innovation management: and technology in the ERA of globalization” Dubai, United Arab Emirates

5. Кузнецова Л.А. Конструирование трикотажных изделий. М., «Легкая индустрия», 1972, 264 с.

6. Определение поверхностной плотности и влажности полотна, массы куска - по ГОСТ 8845.

7. Определение перекоса, ширины полотна, числа петельных рядов и петельных столбиков — по ГОСТ 8846.

8. Определение разрывной нагрузка по длине полотна и растяжимости полотна при нагрузках меньше, разрывных — по ГОСТ 8847.